

MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY MADANIY MARKAZLAR FAOLIYATINING RIVOJLANISHI

Ergashev Muhammad Yo'ldoshevich

Termiz Davlat Universiteti

Tarix fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Maqolada Mustaqillik yillarida milliy madaniyat markazlari faoliyatini rivojlanishini bugungi kunga kelib samarasi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Milliy markazlar, jamoat tashkilotlari, qozoqlar, armanlar, urf-odatlar.*

Milliy-madaniy markazlar — O'zbekistonda yashovchi muayyan bir millat vakillarining milliy madaniy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi jamoat tashkilotlari. Milliy-madaniy mark O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasining jamoat tashkilotlari to'g'risidagi amaldagi qonunlariga hamda o'z nizomiga asoslangan holda faoliyat ko'rsatadi. Milliy-madaniy markazlari. muayyan millatga xos bo'lgan milliy madaniyat, til, urf-odat, an'ana va taomillarni o'rganish, saqlab qolish va rivojlantirishdan manfa'atdor bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini ixtiyoriy ravishda birlashtiradi. O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat va notijorat tashkilotlar to'g'risida"gi qonuni (1999-y. 14-aprel)ga asoslangan holda tuziladi. Nizomi tegishli adliya tashkilotlari (Adliya vazirligi yoki viloyat va shahar adliya idoralari) tomonidan ro'yxatga olinadi. O'z

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

faoliyatini bevosita yoki jamoalardagi bo‘limlari orqali O‘zbekiston Respublikasi hududida amalga oshiradi.

Dastlabki milliy-madaniy markazlar koreyslar, qozoqlar, yahudiylar, armanlar tomonidan respublika viloyatlarida 1989-yilda tuzildi. Bu markazlarning chinakam rivojlanishi va ravnaq topishi O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin boshlandi. O‘zbekiston mustaqilligi munosabati bilan ularning samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Natijada milliy-madaniy markazlar soni yil sayin ortib bordi. Agar 1992-yil 10 ta milliy-madaniy markazlar ish olib borgan bo‘lsa, 1995-yilda ularning soni 72 taga, 2003-yilga kelib esa 135 taga yetdi. Ular respublika madaniy markazlari, viloyat, shahar, tuman madaniy markazlaridan iborat.

Bugungi kunda mamlakatimizda milliy-madaniy markazlar soni 138 ta bo‘lib, ular nodavlat notijorat tashkilotlari maqomida samarali faoliyat ko‘rsatib kelmoqdalar. O‘zbekistonda yashab kelayotgan ozarbayjonlarning milliy madaniy markazi o,,z xalqi an‘analari va urf-odatlarini hurmatlab, ularni asrab-avaylab kelmoqdalar. O‘zbekistondagi Ozarbayjon milliy-madaniy markazi – “Gardashlik” (“Qardoshlik”) birinchilardan bo‘lib, 1989 yili Toshkent shahrida tashkil etilgan edi. Keyinchalik, Samarqand va Buxoroda ham ozarbayjon milliy madaniy markazlari faoliyati yo‘lga qo‘yildi. 2003 yilda esa – Ozarbayjon milliy-madaniy markazlari respublika uyushmasi tashkil etildi. Markazda millatidan qat’iy nazar, barcha xohlovchilar uchun ozarbayjon tilini o‘rganish kurslari, ozarbayjoncha raqs va milliy kashtachilik to‘garaklari, kompyuter savodxonligi sinfi ochilgan. Amaliy san‘at va milliy taomlar ko‘rgazmalarini o‘tkazish an‘anaga aylangan bo‘lib, ushbu tadbirlarda Toshkent shahrida tashkil etilgan Ozarbayjonda xizmat ko‘rsatgan artist Kokab Alieva rahbarligidagi “Azerbayjan gizlari” (Ozarbayjon qizlari) ansambli

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ozarbayjon xalq qo'shiqlari va raqslari bilan tomoshabinlarning olqishiga sazovor bo'lib kelmoqda. Bundan tashqari, Toshkent va respublikaning boshqa shaharlarida o'tkaziladigan ommaviy tadbirlarda “Gardashlik”, “Ochag” kabi badiiy jamoalar o'ziga xos chiqishlari bilan ajralib turadi. O'zbekistonning umumxalq bayramlari – Mustaqillik kuni va Navro'zga bag'ishlangan tadbirlarda ham ozarbayjonlik san'atkorlar muntazam ishtirok etib keladilar. Ozarbayjon elchixonasi bilan hamkorlikda ozarbayjonlik san'at ustalarining konsertlari tashkil etiladi

O'zbekiston Respublikasida yashovchi turli millat vakillarini respublika ijtimoiy, ma'naviy ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlash milliy-madaniy markazlar faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Shuningdek, xorijiy mamlakatlardagi turdosh tashkilotlar hamda tarixiy vatanlari bilan do'stlik, hamkorlik, madaniy-ma'rifiy aloqalar o'rnatish va hamdo'stlik aloqalarini rivojlantirish, Respublika baynalminal madaniyat markazi, manfaatdor vazirliklar, idoralar, davlat va jamoat tashkilotlari hamda ijodiy uyushmalar bilan hamkorlikda mamlakatimizda fuqarolar hamjihatligi va millatlararo totuvlikni mustahkamlashga ko'maklashish markazning asosiy vazifalari bo'lib hisoblanadi. Nizomda belgilangan maqsad va vazifalarga erishishda markazlar quyidagi faoliyat turlarini amalga oshiradi: musika va teatr studiyalarini, ona tili, tarix, yozuv, adabiyot, xalq og'zaki ijodi, teatr va rassomchilik san'ati, milliy urf-odatlar va hunarmandchilik, milliy sport va o'yinlar turlarini o'rganish bo'yicha o'quv guruhlarini va yakshanba maktablarini amaldagi qonunchilikka muvofiq tuzadi; milliy madaniyat, milliy til; milliy san'at turlari va milliy urf-odatlarni o'rganish va targ'ib qilish maqsadlarida seminarlar, konferensiyalar, davra suhbatlari, festivallar va uchrashuvlarni; xor va badiiy jamoalarni tashkil etadi. Milliy-madaniy markazlari faoliyatini O'zbekiston

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 13-yanvardagi qarori bilan tashkil etilgan Respublika baynalminal madaniyat markazi muvofiqlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti – www.president.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi (2019 yil 15 noyabr) PF-5876-sonli Farmoni // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti – www.president.uz.